

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА (КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ) ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджуються особливості здійснення прокурорської діяльності в кримінальному провадженні в умовах воєнного стану, що ставить перед системою правосуддя нові виклики, зумовлені необхідністю забезпечення державної безпеки, водночас дотримуючись принципів верховенства права та поваги до прав людини. Автор аналізує законодавчі зміни, внесені до Кримінального процесуального кодексу України, які надали прокурору додаткові повноваження під час досудового розслідування та судового розгляду справ у воєнний час. Особлива увага приділяється розширенню процесуальних можливостей прокурора, зокрема щодо ініціювання та продовження запобіжних заходів, контролю за діяльністю слідчих органів, представництва інтересів держави у суді.

Однак автор підкреслює, що в умовах правового режиму воєнного стану розширення повноважень органів прокуратури має супроводжуватися чіткими межами реалізації цих повноважень, а також ефективним судовим контролем. Інакше це може призвести до надмірного обмеження прав і свобод підозрюваних, обвинувачених та інших учасників кримінального провадження. У статті також аналізуються практичні проблеми, пов'язані з застосуванням механізму скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, що викликає неоднозначні оцінки в судовій практиці.

Автор обґрунтовує необхідність формування збалансованої моделі кримінального провадження в умовах воєнного стану, яка б одночасно забезпечувала ефективність протидії злочинності та гарантувала дотримання основоположних прав і свобод людини. Стаття має як теоретичне, так і практичне значення, оскільки ґрунтується на аналізі чинного законодавства, правозастосовчої практики та проблем, які виникають у діяльності прокурора в умовах збройної агресії.

Ключові слова: воєнний стан, повноваження, прокурор, досудове розслідування, суд, права людини, обмеження, законодавство, судовий контроль.

Abstract. The article explores the specific features of prosecutorial activity in criminal proceedings under martial law, which poses new challenges to the justice system in the context of maintaining state security while adhering to the principles of the rule of law and respect for human rights. The author analyzes legislative amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine that have expanded the powers of prosecutors during the pre-trial investigation and court proceedings in wartime conditions. Special attention is given to the enhanced procedural

authority of prosecutors, particularly in initiating and extending preventive measures, overseeing investigative bodies, and representing state interests in court.

However, the author emphasizes that under martial law, any expansion of prosecutorial powers must be accompanied by clearly defined legal boundaries and mechanisms of implementation, along with effective judicial oversight. Otherwise, there is a significant risk of excessive restriction of the rights and freedoms of suspects, the accused, and other participants in criminal proceedings. The article also examines problematic aspects of lifting preventive measures for the purpose of allowing individuals to serve in the military under mobilization, which has led to divergent interpretations in judicial practice.

The author argues for the need to develop a balanced model of criminal procedure during martial law that would ensure both effective crime prevention and strict observance of fundamental human rights and freedoms. The article is of both theoretical and practical value, as it is based on a comprehensive analysis of current legislation, law enforcement practice, and the issues arising in prosecutorial work amid armed aggression.

Keywords: martial law, powers, prosecutor, pre-trial investigation, court, human rights, restrictions, legislation, judicial oversight.

Вступ

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації 24 лютого 2022 року, перед усією системою правопорядку постало питання здійснення правосуддя. Багато судів зіткнулися з неможливістю фізично здійснювати правосуддя, а навантаження на систему судового контролю значно зросло через необхідність протидіяти колабораційній, диверсійній та підривної діяльності, а також запобігати масовим майновим злочинам на територіях, з яких було евакуйовано або виїхало населення. У весняно-літній період 2022 року було прийнято низку змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства, що детально врегулювали питання особливого режиму досудового розслідування та судового розгляду в умовах воєнного стану.

Водночас нові виклики вимагали оперативної адаптації інститутів прокурорського нагляду та судового контролю до змінених обставин. Зростаюча кількість воєнних злочинів, особливо в умовах активних бойових дій, потребувала не лише швидкого реагування, але й ефективної координації між органами досудового розслідування та прокуратурою. Зміни в законодавстві передбачили розширення повноважень прокурора, зокрема в частині прийняття рішень про застосування запобіжних заходів, вилучення майна, здійснення процесуального керівництва в умовах обмеженої доступності судових інстанцій. Введення особливого режиму кримінального провадження викликало низку запитань щодо дотримання принципів верховенства права, змагальності сторін і поваги до прав людини.

У цих умовах надзвичайно важливо забезпечити баланс між ефективністю кримінального переслідування та недопущенням зловживання владою. Питання розширення повноважень прокурора потребує не лише правового осмислення, а й практичної оцінки на основі аналізу реалізації нових норм. Саме ці аспекти й становлять предмет дослідження цієї статті.

Постановка проблеми. У період воєнного стану, дотримання прав людини та прихильність до розвитку демократії є особливо важливими завданнями правової держави. При цьому, відомства, які застосовують законодавство (серед яких і прокуратура), повинні дотримуватися міжнародних стандартів прав людини та міжнародного гуманітарного права. Вони повинні гарантувати, що жоден громадянин не стає жертвою насильства, безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності, затримання без законних підстав, тортур або незаконного ув'язнення. Завдяки правовим механізмам та захисту, держава повинна забезпечити дотримання прав та свобод громадян, у тому числі визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Стан опрацювання проблематики. Українські науковці, включаючи С.П. Головатого, І.В. Гловюк, В.О. Гринюка, І.Ю. Кайла, Ю.В. Коробка, А.В. Лапкіна, М.В. Тішина, М.Є. Шумила та інших, неодноразово присвячували свої дослідження цій темі.

Мета даної наукової роботи полягає в аналізі наявних положень Конституції України, а також нових норм та доповнень, які було внесено до Розділу IX-1 КПК України. Останніми суттєво було збільшено обсяг правового регулювання ст. 615 КПК України та доповнено Розділ IX-1 новими статтями, що надає йому більшої системності та, на думку експертів інтернет-платформи «Just.Talk», права називатися справді особливим режимом здійснення досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану [1].

Методи. У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціально-юридичних методів. Зокрема, діалектичний метод дозволив розглянути розвиток кримінального процесуального законодавства в динаміці під впливом воєнного стану. Системно-структурний метод було застосовано для аналізу ролі прокурора в досудовому розслідуванні та судовому розгляді. За допомогою формально-юридичного методу досліджено зміни до кримінального процесуального кодексу України та практику їх застосування. Метод порівняльного правознавства дав змогу проаналізувати аналогічний досвід інших держав у період надзвичайного стану. Емпіричні методи, зокрема аналіз практики правоохоронних органів і судів, були використані для виявлення проблемних аспектів реалізації новел законодавства.

Результати

У ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зазначено: «У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність». З цього бачимо, що ця норма профільного законодавства і є правовим базисом виключності статусу прокурора у такий складний період в державі, що і призводить до відповідних змін організації його діяльності. Проте не все так ідеально, оскільки змінами до Розділу IX-1 КПК України законодавець, який намагався «професійно відреагувати» на виклики часу, залишив чимало спірних моментів, які вже неодноразово зазнавали змін, наприклад, було скасовано повноваження керівника органу прокуратури щодо тримання під вартою осіб, визначений перелік підстав щодо яких був у КПК, на строк до 30 діб тощо.

Основні нововведення на стадії досудового розслідування стосуються процесу цифровізації, а також випадків, коли існують проблеми у функціонуванні необхідних серверів чи порушень роботи мережі Інтернет. [2, с. 363]. Згідно ч.1 ст.615 КПК у випадку відсутності технічної можливості доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань - рішення про початок досудового розслідування приймає прокурор, про що виноситься відповідна постанова. Згідно чинного процесуального закону при проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи, якщо залучення понять є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я, відповідні слідчі (розшукові) дії проводяться без залучення понять. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов'язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису тощо.

Так, найбільш резонансного обговорення в наукових колах заслужили повноваження керівника відповідного органу прокуратури, що здійснює судовий контроль відповідно до п.2 ч. 1 ст. 615 КПК України, яка передбачає розширення повноважень прокурора шляхом делегування йому окремих повноважень слідчого судді щодо вирішення питання про: привід (ст. 140), тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 163, 164), арешт майна (ст. ст. 170, 173), загальні обов'язки щодо захисту прав людини (ст. 206), строки досудового розслідування (ст. 219), допит, впізнання у режимі

відеоконференції (ст. 232), санкціонування обшуку (ст. ст. 233, 234, 235), санкціонування певних видів експертиз (ст. ст. 245–248), НСРД (ст. 250) та продовження строків досудового розслідування (ст. 294) КПК України. Важливо підкреслити також і формулювання, які поступово змінювалося з «неможливості виконання у встановлені строки слідчим суддею повноважень» на «відсутність об'єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених відповідними статтями КПК України», яка є актуальною на 01 червня 2025 року. Поняття «відсутність об'єктивної можливості» не має своєї дефініції в жодному законі, проте визначається суб'єктом правозастосування у кожному конкретному випадку залежно від обставин. Простішими словами, це оціночне поняття аналогічно до «розумних строків» чи «обґрунтованої підозри». Як зауважує науковець М.В. Тішин, жодного прикладу такої неможливості не наведено, та її надати такий перелік неможливо. У доктрині слушно зазначається, що об'єктивна неможливість є питанням фактів та встановлюється у кожному конкретному провадженні з урахуванням воєнних дій [3]. А суддя Верховного Суду Аркадій Бущенко підкреслює, що сутність даної категорії пов'язаний не тільки з окупацією, а й вартує вести мову про відключення світла й неможливість працювати суду. Правда, це вже проблеми внутрішнього розпорядку суду, коли неможливо запустити систему фіксації, усю електроніку тощо. Можна ж уявити, що «по-старому» при світлі свічки суддя ухвалює рішення щодо особи, яка стоїть перед ним. У цьому суть судового контролю, а не в технічній фіксації в повному обсязі [1]. Відсутність об'єктивної можливості виконувати повноваження може бути підтверджена будь-якими джерелами, включаючи документи, які свідчать про те, що слідчий суддя не може здійснювати судовий контроль на момент ухвалення рішення (а не загалом під час воєнного стану). Цікавим є рішення «Шиссер проти Швейцарії» (*Schiesser v. Switzerland*), де у § 29 словосполучення «компетентний судовий орган» має те саме значення, що і «суддя або інша посадова особа, якій закон надає право здійснювати судову владу» в ч. 3 ст. 5 Конвенції. У ньому ЄСПЛ демонструє, що не є «вежею зі слонов'ячої кістки», що він може врахувати мотиви законодавця, зрозуміти їх. У цьому рішенні суд сказав, що в певних випадках прокурор може бути судом у розумінні Конвенції, але прокурор має ще й виконувати функції судді – аналізувати клопотання, ризики, обґрунтованість тощо [4].

Щодо практичних наслідків, то якість судового контролю за дотриманням прав і свобод людини в кримінальному провадженні, здійснюваного прокурором, безпосередньо впливає на забезпечення прав підозрюваного або обвинуваченого. Зокрема, це стосується процесуальних гарантій, передбачених правом на свободу та особисту недоторканність у випадку санкціонування продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас торкається і право на власність, що включає санкціонування тимчасового доступу до речей і документів, а також право на повагу до приватного та сімейного життя, що включає санкціонування обшуку та інші пов'язані процедури. Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України, «в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть установлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції». Проблематика тут зі ст. 29 Основного Закону, оскільки відступ від неї неможливий навіть в умовах воєнного стану, на відміну від ст. 5 ЄКПЛ «Про право на свободу та особисту недоторканність», від якої в рамках ст. 15 цієї ж Конвенції можна відступати. В контексті даного вимушеного відступу від «мирної» процесуальної форми досудового розслідування та судового розгляду, що визначається статтею 615 КПК України, вводиться спеціальний порядок. Його мета - забезпечити верховенство права на територіях, де через об'єктивні причини судді не можуть виконувати свої повноваження. Важливо пам'ятати, що при обговоренні наслідків застосування такого спеціального режиму, передбаченого Розділом IX-1 КПК України, ми обираємо між двома крайнощами: з одного боку, повна відсутність судового контролю за дотриманням прав людини, з іншого - часткове забезпечення цих прав силами прокурорів, що, з точки зору формальної логіки та пропорційності, є цілком виправдано.

Необґрунтоване рішення прокурора про виконання функцій слідчого судді або суду може призвести до визнання отриманих доказів недопустимими (статті 86 та 87 КПК України). Проте, це не відбувається автоматично у всіх випадках. Як зазначає Верховний Суд у своїй правовій позиції щодо допустимості доказів: «...[Суд] повинен у межах доводів сторін перевірити, чи призвів спосіб призначення експертизи до порушення тих чи інших прав і свобод людини, передбачених Конвенцією та/або Конституцією України. У разі визнання доказів недопустимими суд має вмотивувати свої висновки про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, зазначивши, які саме й чий права і свободи було порушено і в чому це виражалось» [5].

Хоча питання ролі прокурора у процесі доказування досліджено ґрунтовно, питання забезпечення допустимості доказів прокурором у надзвичайних умовах приділяється недостатньо уваги. У період воєнного стану, на думку М.В. Тишина [3], можна виділити такі повноваження прокурора щодо забезпечення допустимості доказів: 1) Загальні повноваження щодо забезпечення допустимості доказів, які діють в період воєнного стану, але лише на тих територіях, де слідчі судді мають можливість виконувати свої повноваження. Наприклад, контроль за дотриманням строків досудового розслідування, які відіграють велику роль у питанні допустимості доказів. 2) Повноваження, якими прокурор може користуватися в період воєнного стану, недоступні йому в мирний час. Це повноваження щодо тимчасового доступу до речей і документів згідно п. 20-7 Розділу XI КПК України до відомостей, які становлять лікарську таємницю, банківську таємницю, або інформацію про зв'язок абонентів телекомунікаційних мереж і т.д. на підставі постанови прокурора, яка попередньо погоджується з керівником прокуратури. 3) Повноваження прокурора у випадках, коли через об'єктивні причини слідчий суддя не може виконувати свої повноваження, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, на реалізацію яких необхідна постанова керівника органу прокуратури. 4) Повноваження прокурора, пов'язані з контролем за збереженням порядку збирання доказів. Наприклад, на початковій стадії досудового розслідування, у випадку проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час воєнного стану, а також щодо зупинення чи продовження строку досудового розслідування у порядку п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України. Хоча у ч.11 ст. 615 КПК України не викладено чітких повноважень прокурора під час допиту свідків, він все ж таки має право приймати рішення про проведення такого допиту та самостійно його здійснювати. Важливою особливістю цього виду допиту є те, що отримані показання можуть використовуватися в суді як докази. Тому прокурор повинен ретельно дотримуватися вимог КПК України щодо фіксування ходу допиту та забезпечення участі захисника у разі допиту підозрюваного.

В українському законодавстві спостерігається неузгодженість щодо суб'єктів, уповноважених зупиняти досудове розслідування у період воєнного стану. Згідно зі статтею 280 КПК України, таке зупинення може бути здійснено: а) вмотивованою постановою прокурора б) вмотивованою постановою слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором. Однак п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України визначає, що зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні відбувається виключно на підставі вмотивованої постанови прокурора з чітким викладенням відповідних обставин. Відповідно виникає колізія: чи мають слідчі та дізнавачі право зупиняти досудове розслідування в умовах воєнного стану згідно з п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України? З огляду на вищезазначене, такі повноваження їм не надаються, оскільки норма статті 615 КПК України є спеціальною і формулювання п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України прямо вказує на його застосування лише в умовах воєнного стану. Отже, в умовах воєнного стану зупинення досудового розслідування можливе виключно за вмотивованою постановою прокурора.

Окремої уваги заслуговує ситуація, пов'язана з тимчасовим доступом до речей і документів (далі - ТДРД) у період воєнного стану, як це визначено в новому пункті 20-7 розділу XI КПК України. Згідно з цим пунктом, ТДРД до певних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (лікарська, банківська таємниця, інформація провайдерів телекомунікацій, інші персональні дані), здійснюється за постановою прокурора, погодженою з керівником органу прокуратури. Важливо зазначити, що при цьому зберігаються й інші положення КПК України,

зокрема ст. 615, яка передбачає можливість здійснення повноважень слідчого судді щодо ТДРД керівником органу прокуратури за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором. Ця ситуація створює певну неузгодженість у правовому регулюванні ТДРД. О. Кравчук зазначає, що під час воєнного або надзвичайного стану спостерігається наступна картина: по-перше, ТДРД до лікарської, банківської таємниці, даних провайдерів телекомунікацій та інших персональних даних здійснюється за постановою прокурора, погодженою з керівником органу прокуратури, по-друге, ТДРД до інших видів речей і документів здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду або постановою керівника органу прокуратури за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, та лише за умови, якщо неможлива реалізація слідчим суддею відповідних повноважень, що вносить певну плутанину на практиці [6].

Не можна оминати й процедуру скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, з якою виникають певні проблемні аспекти, які безпосередньо дотичні до повноважень прокурора. 22 березня 2022 року до України була додана стаття 616, яка регламентує особливості скасування запобіжних заходів для підозрюваних та обвинувачених, яких призивають до військової служби під час мобілізації. Однак нормативна конструкція, яка використана в цій статті, спричиняє ряд практичних проблем, потребуючи детального розгляду.

Після розгляду клопотання підозрюваного чи обвинуваченого про скасування запобіжного заходу прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду з відповідним клопотанням. Однак КПК України не надає чітких критеріїв, якими повинен керуватися прокурор при прийнятті рішення про звернення або не звернення до суду. Очевидно, що у випадку, якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, визначених ч. 1 ст. 616 КПК України, прокурор, ймовірно, відмовиться від звернення до суду з клопотанням про скасування запобіжного заходу. Проте КПК України не містить жодних інших норм, які б чітко регулювали прийняття прокурором рішення про задоволення чи відмову у задоволенні клопотання. Приймаючи рішення, прокурор повинен керуватися загальними принципами кримінального провадження, аналізувати процесуальні ризики, пов'язані з можливим звільненням підозрюваного або обвинуваченого, а також брати до уваги його поведінку під час досудового розслідування та судового розгляду (втеча, протидія органам досудового розслідування, суду тощо). Важливо підкреслити, що сам підозрюваний або обвинувачений не має права самостійно звертатися до суду з клопотанням про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, наприклад, ухвалою Ордонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.02.2024 р., справа № 335/12571/23, провадження № 1- кс/335/827/2024, суд зазначив, що "чинним КПК України передбачена чітка процедура звернення з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. Отже, до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 616 КПК може звернутися виключно прокурор, за результатом розгляду клопотання підозрюваного, який під час досудового розслідування тримається під вартою. Разом з тим, клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації подано підозрюваним всупереч імперативному порядку, визначеному положеннями ст. 616 КПК, у зв'язку з чим клопотання підлягає поверненню особі, яка його подала" [7].

Крім цього, згідно з КПК України, прокурор, звертаючись до слідчого судді або суду з клопотанням про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби, зобов'язаний надати висновок про придатність особи до несення військової служби в умовах воєнного стану. Однак, наразі існує проблема з тим, що лише військово-лікарська комісія (ВЛК) може дати остаточний висновок про придатність особи до військової служби. На практиці ж, прокурори часто звертаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем реєстрації особи, і саме ТЦК, ґрунтуючись на наявних у них військово-облікових документах, видають відповідний висновок. Наприклад, в ухвалі Франківського районного суду м. Львова від

10.01.2023 року, справа № 465/6440/22, провадження № 1-кп/465/693/23, зазначається, що "на виконання вимог ч.1 ст.616 КПК прокурором скеровано запит за місцем військового обліку обвинуваченого, для отримання відповідного висновку про придатність останнього до військової служби в умовах воєнного стану" [8]. Такий підхід є хибним, адже ТЦК не володіє необхідними медичними знаннями та компетенцією для оцінки стану здоров'я людини та її придатності до несення військової служби.

У даній статті на прокурора покладається обов'язок контролювати виконання ухвали слідчого судді або суду про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний або обвинувачений зобов'язаний протягом 48 годин з'явитися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем реєстрації. Однак КПК України не чітко визначає, як саме прокурор повинен здійснювати цей контроль, а також які процесуальні інструменти він може для цього використовувати. Єдина процесуальна можливість, яка наразі доступна прокурору, - це протягом 24 годин з моменту нез'явлення підозрюваного або обвинуваченого до ТЦК подати до суду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Аналогічне клопотання прокурор подає й у випадку, якщо ТЦК відмовляє підозрюваному або обвинуваченому у проходженні військової служби. Важливо зазначити, що даний підхід має певні недоліки. По-перше, не завжди у випадку відмови ТЦК у проходженні військової служби є підстави для застосування саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. По-друге, імперативне положення КПК України не дає прокурору можливості звернутися до суду з клопотанням про застосування іншого, більш м'якого запобіжного заходу.

Висновки

Складні життєві умови воєнного часу беззаперечно залишають свій слід у функціонуванні та роботі прокуратури. Кожен прокурор під час воєнного стану сьогодні працює у надзвичайних умовах: в особливому порядку досудового розслідування та судового розгляду. Законодавець наразі сприяє виконанню прокурорами своїх повноважень вчасно та у повній мірі, натомість багато правових положень ще підлягають реформуванню. Щодо темпоральних повноважень «особливого періоду» у прокурорів, то вони створюють чимало додаткового навантаження на останніх, серед яких щодо забезпечення допустимості доказів, широкій взаємодії з керівником органу прокуратури, доведенні відсутності об'єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України, можливості отримання показань, які будуть використані як докази у суді. Важливо відзначити, що наші законодавці вчасно адаптують кримінальне процесуальне законодавство, зокрема щодо проведення досудового розслідування, включаючи усунення явно суперечливих змін, як, наприклад, надання права прокурору визначати запобіжні заходи. В цілому, діюча редакція Кримінального процесуального кодексу України забезпечує рівновагу між необхідністю проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану та необхідністю гарантування конституційних прав та свобод людини при проведенні кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Editorial: покладення функції судового контролю на прокурора: як обґрунтовується «відсутність об'єктивної можливості» його здійснення? URL: <https://justtalk.com.ua/post/editorial-pokladennya-funktsii-sudovogo-kontrolyu-na-prokurora-yak-obgruntovuetsya-vidsutnist-obektivnoi-mozhливosti-jogozdijsnennya> (дата звернення: 01.06.2025).
2. Беспалько І.Л., Кисельова О.М. Повноваження прокурора як учасника кримінального провадження під час воєнного стану в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 362–365. URL: http://lsej.org.ua/4_2022/86.pdf (дата звернення: 01.06.2025).

3. Тішин М.В. Забезпечення прокурором допустимості доказів в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 282–287. URL: <http://journalapp.uzhnu.edu.ua/article/view/261906> (дата звернення: 01.06.2025).
- 4) Рішення Європейського суду з прав людини від 04.12.1979 року № 7710/76 у справі «*Шуссер проти Швейцарії*» (*Schiesser v. Switzerland*). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/?library=ECHR&id=001-57573&filename=CASE%20OF%20SCHIESSER%20v.%20SWITZERLAND.docx&logEvent=False> (дата звернення: 01.06.2025).
- 5) Постанова Великої Палати Верховного Суду від 31.08.2022 (провадження № 13-3кз22, справа № 756/10060/17) URL.: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106141457> (дата звернення: 01.06.2025).
- 6) Кравчук О. Санкціонування ТДРД прокурором: зміни до КПК. URL: <https://first.vaks.gov.ua/publications/sanktsionuvannia-tdrd-prokurorom-zminy-do-kpk/> (дата звернення: 01.06.2025).
- 7) Ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.02.2024 р., справа № 335/12571/23, провадження № 1-кз/335/827/2024. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117157287> (дата звернення: 01.06.2025).
- 8) Ухвала Франківського районного суду м. Львова від 10.01.2023 року, справа № 465/6440/22, провадження № 1-кп/465/693/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108327203> (дата звернення: 01.06.2025).